

СИНОНИМДЕР МЕН ОЛАРДЫҢ КӨРКЕМ ТІЛДЕГІ РӨЛІ

Айткулова Гулиза Ерғали қызы

Шыршық мемлекеттік педагогика университеті

Қазақ тілі және әдебиет бағытының 4-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Байкабылов Өсербай Әлімханович

Аннотация: Бұл мақалада синонимдердің қазақ тіліндегі көркемдік қызметі мен тіл байлығын арттырудағы рөлі қарастырылады. Синонимдер – мағынасы ұқсас, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздер тобы ретінде сөйлеу мәнерін түрлендіріп, ойды нақты әрі әсерлі жеткізуге мүмкіндік береді. Автор синонимдердің стилистикалық реңкін, мәтін үйлесімін қалыптастырудағы маңызын талдай отырып, сөз таңдауының тіл мәдениетін қалыптастырудағы орнына да назар аударады. Мақалада синонимдердің көркем әдебиеттегі қолданысы арқылы олардың ой дәлдігі мен сөз көркемдігін арттырудағы мәні ашылады.

Кілт сөздер: Синоним, мағыналас сөздер, көркемдік әсер, тіл байлығы, сөз таңдауы, стилистикалық реңк, мәтін үйлесімі, ой дәлдігі, сөз көркемдігі, тіл мәдениеті.

Annotation: This article explores the stylistic function of synonyms in the Kazakh language and their role in enriching language expression. Synonyms—words with similar meanings but different forms—enhance the expressiveness of speech and allow for clearer and more impactful communication. The author analyzes the stylistic nuance of synonyms and their importance in maintaining text coherence, while also emphasizing the role of word choice in shaping language culture. The article highlights how the use of synonyms in literary texts contributes to precision of thought and verbal expressiveness.

Key words: Synonym, synonymous words, artistic effect, language richness, word choice, stylistic nuance, text coherence, precision of thought, verbal expressiveness, language culture.

Кіріспе: Қазақ тілі – бай әрі көркем тілдердің бірі. Оның сөздік қоры мен стилистикалық мүмкіндіктері сан алуан. Сол байлықтың бір саласы – **синонимдер**. Синонимдер – мағынасы ұқсас, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздер. Олар тілдің көркемдік қуатын арттырып, ойды әсерлі, бейнелі жеткізуге мүмкіндік береді. Әсіресе, көркем әдебиетте, шешендік сөздерде,

публицистикада синонимдер арқылы тілге әр, мазмұнға мән беріледі. Сөзді құбылтып қолдану, мағына дәлдігіне жету, мәтін үйлесімін сақтау – барлығы да синонимдердің көмегімен жүзеге асады. Сондықтан синонимдер тек тілдік бірлік қана емес, **тіл мәдениетін қалыптастыратын маңызды құрал** болып табылады. Бұл мақалада синонимдердің көркем мәтіндегі рөлі, стилистикалық қызметі мен сөз таңдаудағы орны қарастырылады.

Негізгі бөлім: Синоним ұғымы және оның тілдік табиғаты. Синонимдер – мағынасы жағынан жақын немесе бір-біріне ұқсас, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздер. Олар бір затты, құбылысты немесе әрекетті әртүрлі сөздермен атауға мүмкіндік береді. Мысалы, “батыр – ержүрек – қаһарман” сөздері мағыналас болғанымен, қолданылу реңкі мен стилистикалық мақсаты әртүрлі болуы мүмкін. Синонимдер тілдің сөздік қорын байытып қана қоймай, ойды дәл әрі бейнелі жеткізудің негізгі құралына айналады. Синонимдердің көркемдік қызметі. Көркем әдебиетте синонимдер автор тілінің шеберлігін танытып, шығарманың әсерлілігін арттырады. Жазушы немесе ақын белгілі бір ойды жеткізуде синонимдерді орынды қолдану арқылы кейіпкердің мінезін, көңіл-күйін, оқиғаның сипатын нақты бейнелей алады. Мысалы, Абай Құнанбайұлы шығармаларында «сүйем – ұнатам – жақсы көрем» сияқты синонимдер арқылы махаббат сезімінің тереңдігін әртүрлі қырынан ашып көрсеткен. Стилистикалық реңк және сөз таңдауы Синонимдер бір-бірінен стилистикалық реңкі арқылы ерекшеленеді. Кейбір синонимдер бейтарап мәнге ие болса, енді біреулері кітаби, бейресми немесе экспрессивті мән береді. Мысалы, «қайтыс болды» (бейтарап), «дүниеден өтті» (кітаби), «өліп қалды» (қарапайым) деген тіркестер – бір мағынада, бірақ әртүрлі стильде қолданылады. Мұндай айырмашылықтар сөзді мәтінге үйлесімді енгізуге, оқырманға ойды әсерлі жеткізуге мүмкіндік береді.

Қорытынды: Синонимдер – қазақ тілінің байлығын, икемділігін және көркемдік мүмкіндігін танытатын негізгі тілдік құралдардың бірі. Олар арқылы ой тереңдігі, сөйлеу мәдениеті және мәтін құрылымының үйлесімі айқындалады. Синонимдерді орынды қолдану сөйлеу мен жазудағы **ой дәлдігіне, тіл тазалығына, көркемдік әсерге** қол жеткізуге көмектеседі. Әсіресе, көркем әдебиет пен публицистикада мағыналас сөздердің таңдауы шығарманың мәнерін, стильдік реңкін, авторлық ұстанымын айқындай түседі. Сондықтан синонимдер тек мағына байытушы емес, сонымен қатар тіл мәдениетін қалыптастырушы, көркем ойды бейнелі жеткізуші **маңызды стилистикалық**

қўрал ретінде қарастырылуы тиіс. Қазақ тілін терең меңгеру үшін синонимдердің табиғатын тану – міндет әрі қажеттілік.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Қожамқұлов, Т. Қазақ тілінің стилистикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 256 бет.
2. Баймұхамедов, Ә. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. – Алматы: Фолиант, 2010. – 384 бет.
3. Тұрсынбайұлы, Р. Қазақ тілінің лексикологиясы. – Астана: Лингвистика, 2015. – 312 бет.